

ЗИМУЮЩИЕ ДВУЛЕТНИКИ В ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ПОСЕВАХ САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ

¹Батиров Х. Ф., ²Пардаев Б.А. ³Файзуллаев Ф.

¹СамГУ, профессор каф. экологии и безопасности жизнедеятельности, доктор с.-х. наук

²СамГУ докторант

³СамГУ магистрант

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11379174>

Аннотация. Небобовые сидераты как представители семейства бобовых не являются азотанаккумуляторами, однако они оказывают значительное влияние не только на биологические (фитосанитарное действие), но и физические свойства почвы (изменяется структура почвы, и т.д), а также поглощает влаги в почве, уменьшая при этом вымывания пищевых (в.т.ч. азота) элементов из пахотного горизонта.

Ключевые слова: промежуточные культуры, осенний, зимний и ранневесенний период, зимостойкость, гумус почвы, урожай биомассы, заделывание в почву.

Annotatsiya. Dukkakli bo'lmagan yashil o'g'itlar dukkaklilar oilasining vakillari sifatida azot akkumulyatorlari emas, lekin ular nafaqat biologik (fitosanitar ta'sir), balki tuproqning fizik xususiyatlariga ham (tuproqning tuzilishiga) sezilarli ta'sir ko'rsatadi. o'zgarishi va boshqalar), shuningdek, tuproqdagi namlikni o'zlashtiradi, bir vaqtning o'zida oziq-ovqat (shu jumladan azot) elementlarini haydaladigan gorizontaldan yuvib tashlaydi.

Калит сўзлар: оралиқ экин, куз-қиш ва эрта баҳор даври, қишлаши, тупроқ чириндиси, биомасса ҳосили, тупроққа ҳайдаш.

Annotation. Non-legume green manures, as representatives of the legume family, are not nitrogen accumulators, however, they have a significant impact not only on the biological (phytosanitary effect), but also on the physical properties of the soil (soil structure will change, etc.), and also absorb moisture in the soil, thereby reducing leaching of food (including nitrogen) elements from the arable horizon.

Key words: catch crops, autumn, winter and early spring period, winter hardiness, soil humus, biomass yield, incorporation into the soil.

В настоящее время на орошаемых землях Самаркандской области возделывают в качестве основных культур хлопчатник и озимые колосовые, после уборки урожая которых поля до осеннего периода остаются без зеленого покрова, что неминуемо приводит к утрате почвенного плодородия, ухудшению свойств, окружающей среды, усилению эрозии, снижению урожайности последующих культур и созданию напряженной ситуации в обеспечении людей продуктами питания, промышленности сырьем, а животноводства сбалансированному по белку кормами.

Между тем двулетние культуры могут удачно восполнить этот пробел при условии, если будут учтены биологические и технологические особенности их выращивания и для целей сидерации (Р.О.Орипов, Н.Т.Халманов,1989; К. И. Довбан, 1990 и другие). По их мнению здесь они удачно могут сочетаться не только с хлопчатником, зерновыми, но и с другими культурами. Главной их особенностью заключаются в том, что они не требуют дополнительной площади, массированных доз удобрений, воды и т.д. и отличаются простотой технологических приемов которые за короткий промежуток

времени способны формировать высокие урожаи биомассы (Турсунходжаев З.С., Болкунов А.С, 1987; Ш.А.Халилов, 1988; и другие; Кант г.,1981; Довбан К.И.,1990).

В опытах Р.О.Орипова, Н.Т.Халманова (1989) эти культуры в промежуточных посевах после озимых колосовых на орошаемых землях Самаркандской области формировали 268 ц/га урожая зеленой массы при урожае последних культур на 3,5-5 ц/га, больше в почве увеличилось количество органических веществ на 0,18 %, при активной деятельности почвенных микроорганизмов, а в условиях Пайарыкского района поданных Х.Ф.Батирова (2023) урожайность хлопчатника была на 5,7 ц/га больше, чем без сидератов.

В связи с этим, мы в течение 2017-2021 гг. проводили полевые исследования на орошаемых землях Самаркандской области в вариантах использовали из числа промежуточных культур посева редьки масличной, тифона, ячменя, гороха и их смесей, а в качестве контроля брали, зябь и весновспашку. Семена промежуточных культур высевались на тщательно подготовленном поле в начале октября из расчета тифона 5 кг/га, редьку масличную 20 кг/га, гороха 90 кг/га, ячменя 120 кг/га, а в смесях использовали половинную их норму высева семян. Закладка, проведение опытов, учёты, наблюдение и анализы по изучаемым культурам проводили согласно методике Б.А.Доспехова (1985) и другим методикам, принятым на орошаемых землях Узбекистана. В опытах применяли агротехнику, рекомендованную для орошаемых условий Самаркандской области (Батиров Х.Ф., 1997).

Главное же, небобовые сидераты как представители семейства бобовых не являются азотонакопителями, однако они оказывают значительное влияние не только на биологические (фитосанитарное действие), но и физические свойства почвы (изменяется структура почвы, и т.д), а также поглощает влаги в почве, уменьшая при этом вымывания пищевых (в.т.ч. азота) элементов из пахотного горизонта. В этом отношении надо сказать, что воздействие на физические свойства почвы происходит в результате обогащения углеродом, благодаря хорошо развитой и глубоко идущей в почву корневой системы.

Необходимо подчеркнуть тот факт, что масса корневых остатков пожнивных посевов небобовых промежуточных культур в наших условиях (при орошении) в зависимости от сроков посева и норм высева семян может достичь в пределах 35-50 ц/га при ранних сроках, 17-30 ц/га и 5-15 ц/га при поздних сроках их вегетации. Кроме того следует также отметить, что в наших опытах к примеру, капуста кормовая даже при поздних сроках (15 октября) посева к ранней весне формирует 450-475 ц/га фитомассы и 35-50 ц/га корневых остатков, при использовании которых обеслеживается значительного количества накопления гумуса, что полностью компенсирует его потери в процессе возделывания до неё соответствующих продовольственных, технических и других культур.

Учеты и наблюдения показали, что все двулетники при посеве в начале сентября к осени образуют определенного количества листьев их массы и массы корневой системы. При этом отметим, что свекла сахарная, столовая, кормовая и особенно листовая свекла образуют обильного количества листовой массы, которые как сидераты могут быть убраны и использования здесь же в междурядьях растений. Но с оттепелью весной у них идет обильное нарастание как подземной так и надземной массы. Довольно интересные данные получены в опытах по фазам развития двулетних культур. Так, если весеннее отрастание у них наступило 7-9 марта ежегодно, то стеблевание, начало которого отмечено 5-7 апреля, а массовое 15-17 апреля, фаза же бутонизации 25 апреля и 5 мая ежегодно, а цветение же как обычно отмечалось в середине мая месяца.

Заметим, что в начале апреля масса одного корня в среднем была у свеклы сахарной 70-75 грамма, столовой свеклы 62-65 грамма, листовой свеклы чуть меньше, редьки масличной, капусты кормовой и тифона соответственно 50-55 грамма, но листьев в месте семенниками у всех представителей было намного больше. К примеру, масса листьев была в пределах 85-131, грамма, а в мае, а тем более в июне была в нарастающем темпе, т.е. в пределах 215-285, а у капустных 330-35 грамма. Вегетационный период у сахарной, листовой и столовой свёклы составил в среднем 73-80 дней во втором году вегетации, что у редьки масличной было 86, а у остальных в пределах 81-83 дней. Следует отметить, что в этот период относительная влажность воздуха была в пределах 75-79%.

В исследованиях скашивание подземных органов осуществлялось по фазам вегетации, т.е. в фазу бутонизации, цветения и даже в фазу образования семян двулетних культур. При этих фазах у них урожай зеленой массы был в среднем 290,4;385,0;495,3; ц/га. Кроме того очень интересные данные получены у них в зависимости от сроков посева и нормы высева семян. Так, при посеве их семян 1 сентября брюквы, капусты кормовой, редьки масличной им тифона имели массу корня в начале апреля соответственно от 35,3 до 48,1 грамма, то в начале июня эти показатели были иначе и составили от 106,4 до 14,3 грамма, а при посеве их семян 15 сентября и 1 октября как масса корня так и масса листьев были несколько меньшими.

Культуры до ухода в зиму формируют массу корней в пределах 50-100 грамма и листьев 60-120 грамма при оптимальных (300-350 тыс/га) густоты стояния они прекрасно зимуют (в пределах 92-97%) и ранней весной же в начале марта дружно отрастают и тем самым в июне месяце формируют полноценные семена с высокими посевными их свойствами. Тут надо заметить, что корнеплоды бывают готовыми не только как носители потомства семян, но и можно использовать их и для кормовых целей, что очень важно в настоящее время. К примеру редька масличная формирует в начале апреля урожая зеленой массы в пределах 350-375 ц/га, тифон 380-410 ц/га со сбором кормовых единиц 63-65 ц/га, а при совместном их выращивании бывает еще больше, т.е. в пределах 485-500,5 ц/га с выходом соответствующего количества кормовых единиц и переваримого белка.

Необходимо отметить, что запашка одного гектара сидератов равносильно внесению 20 тонн/га органических удобрений, что намного дешевле, удобно и легко обойдется любому дехканину. Надо только помнить, что для этой цели потребуется иметь семян в пределах от 5 до 10 кг/га, а зерновых и гороха зимующего 70-100 кг/га и приобретение которых даже по рыночным ценам с лихвой обойдется фермерам. Во всех без исключения случаях урожайность зеленой массы сахарной свеклы, тифона, редьки масличной и брюквы по сравнению с другими представителями двулетников была сравнительно высокой. Так, к примеру если сахарная свекла имела урожая зеленой массы 504,5 ц/га, кормовая и листовая соответственно 412,0 и 437,0 ц/га, то столовая свекла имела 327,0 ц/га, а капустные культуры имели в среднем 450-475 ц/га урожая зеленой массы.

Выводы. Таким образом, на основе вышеизложенного следует считать, при этом возрастает поступление в почву свежего органического вещества в виде пожнивных остатков улучшаются водно-физические свойства почв, микроклимат, является эффективным средством противоэрозийных средств, подавляют сорняки, очищая почв от их семян, вредителей, болезней и рационально используются рабочие силы, техники, водные ресурсы и другие средства.

ЛИТЕРАТУРА

1. Бурьгин В.А., Маркова Л.Е. Зимовегетирующие растения Узбекистана//Ташкент, “ФАН”, 1975, 1208 с.
2. Батиров Х. Ф. Выращивание семян зимующих культур в Зарафшанской долине//Самарканд, СамСХИ, 1997, 164 с.
3. Батиров Х.Ф. Корнеплоды зимней вегетации в условиях орошения//Изд-во СамГУ им. Ш.Рашидова, Самарканд, 2023, 112 с.
4. Довбан К.И., Зеленое удобрение// Минск, «Урожай», 1990, 215 с.
5. Доспехов Б. А. Методика полевого опыта// Москва, «Агропромиздат», 1985, 246 с.
6. Кант Г. Зеленое удобрение// Москва, “Колос”, 1982, 128 с.
7. Орипов Р.О., Халманов Н.Т. Промежуточные посевы рапса на орошаемых землях Узбекистана // «Земледелие», 1989, №11, с. 57.
8. Турсунходжаев З.С., Болкунов А.С. Плодородие почвы и урожайность хлопчатника при бессменном выращивании в севообороте в кн: «Агрономические основы специализации севооборотов», 1987. с. 204-210.
9. Халиков А. С. Больше внимания повторным посевам//Сельское хозяйство Узбекистана, 1985, №7, с.38-29.
10. Халилов Ш.А. Промежуточные культуры на орошаемых землях//Росагропромиздат, 1988, 125 с.